

IMG-REDES

Índice de Maturidade da Governança de Redes de Negócios

DOUGLAS WEGNER,
FUNDAÇÃO DOM CABRAL

MARIONE WINKLER,
UNISINOS

2024

Por que as redes de negócios precisam de uma governança robusta?

Redes de negócios são formadas por empresas legalmente independentes, que atuam de maneira colaborativa para alcançar objetivos comuns. Essa colaboração pode gerar benefícios significativos aos participantes, como ganhos de escala, soluções coletivas, inovação aberta, redução de custos e aprendizagem. Por outro lado, também gera interdependências e riscos, uma vez que as ações de cada participante e da própria gestão da rede têm repercussões para todos os envolvidos.

No Brasil, o número de redes de negócios nesse formato cresceu significativamente nas últimas duas décadas. De acordo com dados do Observatório Brasileiro de Redes e Centrais de Negócios (2022), há mais de 500 redes em operação no país, em diversos segmentos de negócios. Também denominadas de redes associativas ou centrais de negócios, essas redes alcançaram números significativos em setores como varejo de alimentos, varejo de materiais de construção, farmácias, varejo de móveis e varejo de autopeças.

Ao reunir dezenas ou centenas de pequenas e médias empresas, essas redes conseguem fazer com que empreendimentos de pequeno porte melhorem sua condição competitiva e sejam capazes de fazer frente a empreendimentos de grande porte. No entanto, a constituição de uma rede não é suficiente para obter esses benefícios. A colaboração requer uma gestão profissionalizada e dinâmica, que reflita os interesses das empresas participantes e entregue serviços de alto valor agregado. Mais do que isso, precisa garantir a preservação do caráter cooperativo da rede, em que os próprios participantes indicam a direção estratégica da colaboração.

A governança é um elemento central para a efetividade das redes de negócios, considerando a complexidade decorrente do grande número de empresas participantes, a interdependência dessas empresas e a necessidade de uma estrutura de gestão profissional, que represente seus interesses e execute as estratégias formuladas. Não raro, uma rede gera negócios que equivalem aos de uma grande corporação, o que reforça a importância de uma governança bem estruturada, que garanta a transparência das ações e o monitoramento dos resultados.

Infelizmente, muitas redes de negócios têm enfrentado dificuldades em razão da falta de uma governança bem estruturada, que dê suporte à gestão. A falta de compreensão sobre a importância da governança levou ao desenvolvimento de uma ferramenta para **avaliação da maturidade da governança de redes de negócios**, apresentada neste relatório. A ferramenta aponta oportunidades de melhoria e direciona os esforços de redes de negócios para desenvolver uma governança robusta, que dê tranquilidade às empresas participantes e sinalize o profissionalismo da rede aos parceiros externos e possíveis novos membros.

Se você é gestor de uma rede de negócios ou sua empresa é membro de uma rede, recomendamos que utilize a ferramenta para compreender o nível de maturidade da governança de sua rede e desenvolver ações para aprimorá-la. Se você atua como formulador de políticas públicas ou de programas de apoio, ou atua em federações de redes, considere utilizar a ferramenta para direcionar melhorias nas redes de negócios brasileiras. Uma governança mais estruturada é um passo importante para manter a competitividade das redes de negócios e garantir sua perenidade.

Boa leitura!

Como os princípios de governança se aplicam às redes de negócios?

A preocupação com a governança corporativa remete aos conflitos gerados pela divisão da propriedade e à divergência entre os interesses dos diversos sócios e gestores. A governança corporativa ganhou destaque nos Estados Unidos da América nos anos de 2001 e 2002, após os escândalos corporativos, quando se passou a dar mais ênfase à necessidade de as organizações garantirem transparência com relação à divulgação de informações da sua saúde financeira e dos atos praticados pelos seus gestores.

Os escândalos financeiros em grandes empresas como Enron, WorldCom e Arthur Andersen provocaram uma crise de confiança no mercado e levaram à criação da Lei Sarbanes-Oxley. Essa lei teve como objetivo garantir aos investidores a transparência e veracidade das informações apresentadas pelas empresas para restaurar a credibilidade do mercado de capitais e reforçar a governança das empresas. No Reino Unido, o Relatório Cadbury, publicado em 1992, apresenta o conceito de governança corporativa como o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas e reconhece que empresas com padrão elevado de governança corporativa têm maior propensão de adquirir a confiança dos investidores e apoio ao desenvolvimento de seus negócios.

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a governança corporativa é o conjunto de práticas que tem como objetivo otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger as partes interessadas e facilitar o acesso ao capital. Empresas que adotam um sistema de governança que proteja todos os seus investidores tendem a ser mais valorizadas no mercado, pois os investidores reconhecem que o retorno dos investimentos será usufruído igualmente por todos (CVM, 2019).

O Código Brasileiro de Governança Corporativa estabelece quatro princípios básicos de governança corporativa, que apoiam a estrutura de governança nas organizações e contribuem para a redução de conflitos de interesse.

O primeiro princípio trata da **transparência**, que consiste na disponibilização de informações para as partes interessadas. Contempla não só informações sobre o desempenho econômico-financeiro da organização, mas também informações que direcionam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. À medida que as redes de negócios crescem em número de participantes, em volume de negócios e profissionalizam sua gestão, é fundamental que haja ampla transparência de todos os atos com os membros, para que estes compreendam os movimentos da rede e seus resultados.

O segundo princípio básico está relacionado com a **equidade**, que é caracterizada pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Parte interessada é qualquer pessoa, entidade ou sistema que afeta ou é afetado pelas atividades de uma organização. No caso das redes de negócios, o princípio da equidade busca garantir que todos os membros tenham a possibilidade de participar das assembleias, candidatar-se aos cargos da diretoria e participar de comitês estratégicos. Além disso, existem canais de comunicação utilizados para manter todos os membros informados das ações em desenvolvimento e por meio dos quais eles podem ter voz ativa na rede.

A **prestação de contas** (accountability) é apresentada como o terceiro princípio e define que os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação e assumir integralmente as consequências de seus atos e omissões, atuando com diligência e responsabilidade no âmbito de seus papéis. Os agentes de governança são representados pelos sócios, administradores, conselheiros fiscais e auditores. Esse princípio é especialmente crítico em redes que alcançam dezenas ou até centenas de membros, que precisam se sentir seguros em relação aos atos praticados por seus representantes. Redes com bom nível de prestação de contas terão maior facilidade para atrair novos membros e manter os atuais, por meio de práticas que, além de transparência, garantem a responsabilidade das ações.

O último princípio básico define que uma estrutura de governança corporativa deve prever a **responsabilidade corporativa**, pois os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira e pela sustentabilidade da organização, reduzir as externalidades negativas e aumentar as positivas, considerando os impactos positivos decorrentes de suas atividades, produtos e serviços no curto, médio e longo prazos. Este princípio envolve aspectos como planejamento e sustentabilidade da rede de negócios, planos de sucessão para a presidência e diretoria, e práticas para a gestão de conflitos de maneira participativa.

Recentemente, a exigência do mercado por maior **responsabilidade socioambiental** tem levado as organizações a divulgarem suas ações voltadas para esse tema, buscando ganhos em reputação e confiabilidade. Essa discussão ganhou relevância com o destaque dado ao tema ESG, que sugere que as empresas devem investir esforços para produzirem impacto positivo para a sociedade e garantir uma governança de qualidade. Também as redes de negócios precisam desenvolver ações que indiquem sua preocupação com aspectos sociais e ambientais nas comunidades em que atuam, reforçando seu impacto e contribuições com as localidades em que seus membros operam.

Na próxima página apresentamos uma síntese dos princípios de governança, demonstrando como se aplicam às redes de negócios. Esses cinco princípios são a base para o **IMG-Redes, o Índice de Maturidade da Governança de Redes** que apresentamos na sequência.

Uma síntese dos princípios de governança

Princípio	Descrição
Transparência	Estabelece que a estrutura de governança corporativa deve assegurar a divulgação de informações relevantes relacionadas à situação financeira e desempenho para as partes interessadas e não somente aquelas impostas por leis ou regulamentos.
Equidade	A estrutura de governança corporativa deve tratar todos os sócios/acionistas e demais partes interessadas de forma justa e com isonomia, levando em consideração a garantia dos seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Deve assegurar que os sócios/acionistas tenham o direito de participar e influenciar as decisões da organização.
Prestação de Contas	Os agentes de governança, representados pelos sócios, administradores, conselheiros fiscais e auditores, devem prestar contas de sua atuação e assumir integralmente as consequências de seus atos e omissões, atuando com diligência e responsabilidade no âmbito de seus papéis.
Responsabilidade corporativa	Define que os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira e pela sustentabilidade da organização, reduzir as externalidades negativas e aumentar as positivas, considerando os impactos positivos decorrentes de suas atividades, produtos e serviços no curto, médio e longo prazos.
ESG – Responsabilidade socioambiental	A rede deve buscar ser benéfica para a comunidade em que está inserida, adotando práticas ambientais e sociais. Além de adotar uma conduta que demonstre sua preocupação com a diversidade, a Rede deve possuir canais de comunicação instituídos, para que questões críticas do tema ESG cheguem ao conhecimento dos sócios/acionistas e Conselheiros.

Aplicação do IMG-Redes

A ferramenta IMG-Redes foi construída com a consulta a especialistas, em várias rodadas de refinamento, utilizando o método Design Science Research. Esse método torna possível desenvolver modelos, ferramentas e artefatos, seguindo critérios rigorosos e que garantem a validade da proposta.

Após a validação da ferramenta junto ao grupo de especialistas, chegou-se a um modelo com 34 itens que avaliam a governança de redes de negócios de acordo com os cinco princípios apresentados anteriormente. O nível de atendimento de cada critério deve ser avaliado individualmente, recebendo uma pontuação de acordo com as práticas implementadas pela rede:

Nível de atendimento	Pontuação
Atende Plenamente	3
Atende	2
Atende Parcialmente	1
Não Atende	0

Com base na avaliação dos 34 critérios e na pontuação alcançada em relação ao máximo de 102 pontos, a governança da rede é classificada em cinco possíveis níveis de maturidade:

Nível de maturidade da governança da rede	Percentual de atingimento da pontuação
Nível 4	>80% a 100%
Nível 3	>60% a 80%
Nível 2	>40% a 60%
Nível 1	>20% a 40%
Nível 0	0% a 20%

A ferramenta IMG-Redes foi aplicada em três casos no Brasil, preservando o nome e o setor de atuação das redes para manter o anonimato. Todas atuam em segmentos do varejo e foram criadas pelos empresários participantes há mais de 15 anos. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com o executivo de cada rede, solicitando evidências para cada um dos 34 critérios avaliados nos cinco princípios anteriormente descritos.

REDE DE NEGÓCIOS 1

A Rede de Negócios 1 foi fundada no ano de 2000 e atua no estado de São Paulo, sendo formada por 18 membros. A entrevista e as evidências apresentadas indicaram que a rede possui nível 2 de maturidade da governança, com 58% de atendimento dos indicadores, conforme ilustrado na Figura 1. Os princípios de transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa alcançaram nível 3 de maturidade, enquanto a equidade alcançou o nível 4. Para os temas ambientais, sociais e de governança – ESG, a rede de negócios ficou com o nível 1 de maturidade.

FIGURA 1: REDE DE NEGÓCIOS 1 - IMG-REDES NÍVEL 2

Com exceção do pilar equidade, que alcançou maturidade máxima (Nível 4), a Rede de Negócios 1 tem oportunidades de melhoria nos demais pilares. Especificamente em relação a ESG, em que a rede alcançou apenas o nível 1, há espaço significativo para refletir sobre o impacto ambiental e social do negócio, avançando em ações práticas que sinalizem essa preocupação da rede.

REDE DE NEGÓCIOS 2

A Rede de Negócios 2 foi fundada no ano de 2000 e atua no estado do Rio Grande do Sul, sendo composta por 78 membros. Após a entrevista e identificação das evidências apresentadas, a rede obteve 52% de atendimento dos critérios. A maturidade para os princípios de transparência e prestação de contas ficou como nível 2 e equidade e responsabilidade corporativa atingiram o nível 3. Os temas ambientais, sociais e de governança – ESG – alcançaram o nível 1 de maturidade. A Figura 2 ilustra os resultados da rede 2.

FIGURA 2: REDE DE NEGÓCIOS 2 - IMG-REDES NÍVEL 2

Diferente da Rede de Negócios 1, esta rede possui níveis de maturidade que permitem avanços em todos os pilares de governança. Transparência e prestação de contas requerem atenção especial, melhorando a disseminação de informações relevantes aos seus membros. ESG também é um pilar crítico, que ainda não foi adequadamente endereçado pela rede.

REDE DE NEGÓCIOS 3

A Rede de Negócios 3 foi fundada no ano de 2002 e está presente na região sul, metropolitana e serra do Rio Grande do Sul, com 16 membros. Após a entrevista e identificação das evidências apresentadas, obteve-se um nível 1 de maturidade geral da governança, com percentual de atendimento de 40%. Os resultados detalhados são ilustrados na Figura 3. O princípio equidade atingiu o nível 3 de maturidade, enquanto transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa atingiram o nível 2 de maturidade. Para os temas ambientais, sociais e de governança – ESG – o nível de atingimento ficou como nível zero.

FIGURA 3: REDE DE NEGÓCIOS 3 - IMG-REDES NÍVEL 1

A Rede de Negócios 3 também precisa avançar em todos os pilares da governança, mas especialmente em relação a ESG (Nível 0) e transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, que alcançaram nível 2.

Avalie a maturidade da governança da sua rede de negócios

A proposição de uma ferramenta de avaliação da maturidade da governança de redes de negócios tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento desse modelo no Brasil, gerando informações para a profissionalização das redes e, por consequência, para a competitividade das empresas participantes.

Este relatório apresenta a ferramenta desenvolvida e sua aplicação em três redes de negócios do varejo brasileiro. Essas redes são formadas por empresas legalmente independentes que optaram por colaborar para alcançar objetivos coletivos como ganhos de escala, redução de custos, capacitação, marketing compartilhado e inovação colaborativa.

A ferramenta desenvolvida está disponível gratuitamente para aplicação nas redes de negócios brasileiras. Se você é executivo de uma rede de negócios, participa da diretoria de uma rede ou sua empresa é associada a uma rede, acesse nossa ferramenta e descubra o nível de maturidade da governança da sua rede. Por meio da auto-avaliação de 34 critérios, você terá acesso ao relatório que indica os pontos fortes e as oportunidades de melhoria para a governança da sua rede.

Faça contato e receba o link e as instruções de aplicação!

Prof. Douglas Wegner
dwegner@fdc.org.br

Referências

O **IMG-Redes - Índice de Maturidade da Governança de Redes de Negócios** foi desenvolvido com base na seguinte dissertação de mestrado:

Winckler, Marione. Redes de Cooperação: Proposição de um Artefato para Avaliar o Nível de Maturidade da Governança. 2022. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Orientador: Douglas Wegner.